

DE TUSSENOPLEIDINGEN TECHNIEK; SUCCES,

BEHOEFTE EN KNELPUNTEN

door: dr. Geert Driessen (ITS)

In BVE ACTUEEL van december en februari is er bericht over de voortgang van de tussenopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Het Instituut voor Toegepaste Wetenschappen (ITS) te Nijmegen maakte in het kader van de evaluatie in samenspraak met de Inspectie van het Onderwijs een tussenbalans op. Onderzoeker G.Driessen zet een aantal opvallende bevindingen op een rij.

Achtergronden

Afgaande op de grote uitval, is het technisch lang-MBO voor veel jongeren te hoog gegrepen. Het grote struikelblok vormt het theoretische-abstracte niveau. Deze uitval wordt als een groot probleem gezien. Op de eerste plaats voor de betreffende jongeren; hun onderwijsloopbaan dreigt namelijk te mislukken en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt verminderen. Op de tweede plaats voor de MBO-colleges, die geconfronteerd worden met teruglopende leerlingenaantallen. Op de derde plaats voor het bedrijfsleven, dat bang is dat deze jongeren verloren gaan voor de branche. Daar komt bij dat, als gevolg

van technologische en arbeidsorganisatorische ontwikkelingen, er in het bedrijfsleven steeds hogere eisen worden gesteld aan het kwalificatieniveau van het personeel. Gelet op de absoluut lagere instroom en de grote uitval is er daarom bezorgdheid ontstaan over de toekomstige beschikbaarheid van vakmensen.

Een mogelijk alternatief voor de betreffende jongeren zou het primair leerlingwezen zijn, dat wil zeggen vier dagen per week werken en daarmee praktijkervaring opdoen, en een dag naar school voor het theorieonderwijs. Toch is dit niet direct het ideaal van al deze jongeren. De oorzaak hiervoor is dat het leerlingwezen een relatief smalle opleiding is, zeker vergeleken met het lang-MBO dat een gedegen theoretische basis kent. Bovendien willen niet alle jongeren al meteen gaan werken. Om deze redenen is naar een compromis

Figuur 1 - Positie van de tussenopleiding binnen het beroepsonderwijs

De tussenopleidingen hanteren dezelfde toelatingseisen als het lang-MBO. Ze kennen twee fasen: eerst twee jaar voltijds onderwijs aan een MBO-instituut, daarna een tweejarig duaal traject overeenkomstig de voortgezette opleidingen van het leerlingwezen. In de eerste fase verdiepen de leerlingen zich in twee of drie beroepsrichtingen, waarbij er in verhouding tot het lang-MBO meer aandacht is voor handvaardigheid en minder voor theorie.

In de tweede fase specialiseren ze zich in één beroepsrichting; ze werken daarbij vier dagen per week bij een bedrijf en volgen daarnaast nog één dag onderwijs, meestal op een streekschool. Om in de tweede fase te kunnen starten is het noodzakelijk dat de leerling eerst een leerarbeidsplaats in het bedrijfsleven verwerft. In Figuur 2 en 3 worden de structuur en richtingen van de tussenopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde gevisualiseerd.

gezocht tussen theorie en praktijk. Het resultaat daarvan is de tussenopleidingen techniek.

De tussenopleidingen

De tussenopleidingen zijn in het schooljaar 1991/92 voor de sectoren Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde van start gegaan. In Figuur 1 wordt hun positie ten opzichte van bestaande opleidingstrajecten verduidelijkt.

Figuur 2 - Structuur en richtingen van de tussenopleiding Elektrotechniek

Figuur 3 - Structuur en richtingen van de tussenopleiding Werktuigbouwkunde

Evaluatie

De tussenopleidingen hebben voorts alsnog een experimenteel karakter. Begin 1994 verzorgden achtentwintig MBO-colleges dit type onderwijs; in totaal volgden toen 1117 leerlingen de opleidingen, waarvan 749 in de eerste en 368 in de tweede fase. In het kader van de evaluatie van de tussenopleidingen heeft het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs een tussenbalans opgemaakt. Daarvoor werden eind 1994 gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen, waaronder MBO-colleges, Landelijke Organen Beroepsonderwijs, consulenten leerlingwezen, werkgevers- en werknemersorganisaties en bedrijven. De twee belangrijkste thema's waren de mate van succes en de behoefte aan de tussenopleidingen. In verband met de toen nog beperkte looptijd van het experiment - ten tijde van het onderzoek zat de eerste groep leerlingen pas in het vierde, laatste jaar - hebben de resultaten ten dele een voorlopig karakter. In het hiernavolgende komen puntsgewijs enkele opvallende bevindingen aan de orde.

De vormgeving in de praktijk

Een eerste punt betreft de vormgeving van de opleidingen; die kent een

enorme variatie. Zo zijn er bijvoorbeeld qua breedte grote verschillen. In de eerste fase bieden sommige MBO-colleges twee beroepsrichtingen aan, terwijl andere colleges er drie hebben. Daarvoor zijn verschillende redenen:

- het programma wordt als te zwaar en overladen ervaren;
- het ontbreekt aan goed geoutilleerde praktijklokalen;
- er zijn in de tweede fase van de tussenopleidingen geen vervolgmogelijkheden in het CBO;
- bij het bedrijfsleven in de regio is geen vraag naar de betreffende specialisatie.

Qua inhoud zijn er ook grote verschillen. Een deel van de MBO-colleges biedt de stof aan uit het lang-MBO; zo kunnen de betreffende leerlingen later eventueel alsnog het MBO-diploma halen. Een ander deel maakt zoveel mogelijk gebruik van de (theorie)modules van het primair leerlingwezen. In de tweede fase voltooien deze leerlingen dan de primaire leerlingwezenopleiding en volgen parallel daaraan ook de voortgezette opleiding. Op deze manier halen ze na ongeveer tweeënehalf jaar al een landelijk erkende startkwalificatie, namelijk het diploma primair leerlingwezen.

Deze verschillen bemoeilijken de onderlinge vergelijkbaarheid van de

leerlingen, zowel op het eind van de eerste als ook van de tweede fase, hetgeen verwarrend kan zijn voor de werkgevers. De situatie wordt er niet helderder op doordat nu het diploma voortgezet leerlingwezen volgens twee leerroutes kan worden behaald, namelijk via de traditionele weg van het primair leerlingwezen en momenteel ook via de tussenopleidingen. De eerste route kent dus meer theorie, de tweede meer praktijk.

Succesindicatoren

De bepaling van de mate van succes is allesbehalve eenvoudig. De oorzaak daarvan ligt voor een belangrijk deel bij de definiëring van het startmoment van de opleiding. Sommige MBO-colleges hanteren het principe van selectie aan de poort: leerlingen moeten vóór aanvang van het schooljaar een keuze maken voor het lang-MBO dan wel de tussenopleiding. Op andere colleges is sprake van een determinatieperiode van doorgaans één semester. In die periode volgen alle leerlingen een gezamenlijk programma en in januari wordt dan een definitieve keuze gemaakt. Daarnaast kennen enkele colleges flexibele instroommomenten. Deze verschillende opties leiden er toe dat moeilijk eenduidig valt vast te stellen of een opleiding succesvol is. Enig voorbehoud bij de interpretatie van succes-, uitvals- en rendementscijfers is dus geboden.

Door de MBO-colleges wordt met betrekking tot de eerste fase voor Elektrotechniek een rendement opgegeven dat varieert van vijenzestig tot negentig procent. Voor Werktuigbouwkunde ligt dat hoger, namelijk op tachtig tot honderd procent. Met rendement wordt hier bedoeld: het percentage leerlingen dat in twee jaar tijds deze fase afsluit. Oorzaken voor vertraging en uitval zijn gelegen in het voor bepaalde leerlingen toch nog te hoge theoretische gehalte van de opleiding. Zeer belangrijke factoren zijn ook de motivatie en instelling van de leerlingen.

Een tweede succesindicator betreft het vinden van een leerarbeidsplaats bij de overgang naar de tweede fase. Ook daarover lopen de reacties van de betrokkenen sterk uiteen. Sommige colleges lukt het - hoewel met enige moeite - de meeste of zelfs alle leerlingen onder te brengen bij een werkgever. Andere colleges krijgen ook na zeer veel extra inspanning lang niet alle leerlingen ondergebracht. Voor Elektrotechniek zou vijftig à honderd procent uiteindelijk een plaats hebben gevonden, en voor Werktuigbouwkunde zelfs negentig à honderd procent. Het niet vinden van een leerbedrijf wordt met name toegeschreven aan de onbekendheid van de tussenopleidingen, aan de conjunctuurgevoeligheid, en aan financiële aspecten. Wat dit laatste betreft hebben de leerlingen van een tussenopleiding vaak de pech dat zij worden vergeleken met leerlingen uit het primaire leerlingwezen. Deze laatsten hebben veel meer praktijkervaring en een hoger produktietempo, en zijn daardoor goedkoper voor de werkgever. Volgens veel betrokkenen (niet-werkgevers) is dit echter korte-termijndenken. De leerlingen uit de tussenopleidingen komen namelijk binnen een half jaar op hetzelfde tempo; hun meerwaarde zit vervolgens in de bredere theoretische basis en inzetbaarheid.

Over het rendement van de tweede fase hebben de betrokkenen verschillende verwachtingen. De schattingen van het percentage leerlingen dat in vier jaar de opleiding zal afmaken variëren van twintig tot honderd procent. Ook hier is men weer optimistischer over Werktuigbouwkunde dan over Elektrotechniek. Relevante succesfactoren die worden genoemd betreffen de motivatie, zelfdiscipline, inzet en instelling van de leerlingen.

Behoeftte in het bedrijfsleven

Op basis van de gevoerde gesprekken lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat er in principe een markt is voor de tussenopleidingen. De feitelijke behoefte echter, hangt

volgens de betrokkenen sterk af van een drietal factoren. Op de eerste plaats is dat de conjunctuur en, ten dele daarmee samenhangend, de beschikbaarheid van concurrerende arbeidskrachten. Zoals de huidige situatie laat zien, hoeft dit overigens niet automatisch te betekenen dat bij een aantrekkende economie meteen de behoefte aan vakmensen navenant toeneemt. Elders is al de suggestie gedaan dat werkgevers juist voordeel - namelijk meer keuzemogelijkheden - kunnen hebben bij een overschot aan arbeidskrachten en om die reden minder realistische schattingen opgeven.

Ook een grote rol bij de vraag naar de tussenopleidingen speelt de naamsbekendheid; deze is op dit moment nog niet erg groot.

De behoefte is ten slotte uiteraard ook sterk afhankelijk van de specifieke werkzaamheden die in een bedrijf worden verricht en daaraan gekoppeld de interne opleidingsmogelijkheden. Sommige bedrijven hebben het liefste werknemers die zij nog geheel kunnen kneden en vormen naar hun eigen behoefte en wensen; andere bedrijven daarentegen geven sterk de voorkeur aan werknemers die meteen inzetbaar zijn. Wat dit laatste aspect betreft is er zoveel variatie binnen en tussen bedrijven, dat het nauwelijks mogelijk is daar meer concrete uitspraken over te doen. Een positief punt dat in dit verband regelmatig wordt genoemd heeft betrekking op het relatief hoge theoretische en ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Een veelvuldig genoemd minpunt betreft het tekort aan praktijkervaring.

Knelpunten

Het grootste probleem waarmee de tussenopleidingen worden geconfronteerd betreft het vinden van een leerarbeidsplaats. Een belangrijke oorzaak daarvoor is het relatieve gebrek aan praktijkervaring op het eind van de eerste fase. Om tegemoet te komen aan deze klacht van de werkgevers hebben verschillende MBO-colleges oplossingen bedacht. Deze variëren van het uitbreiden van de

praktijklessen tot het samenwerken met bedrijven. Daarnaast zijn er allerlei alternatieven ontwikkeld voor de reguliere leerarbeidsplaats. In de meeste gevallen komen deze erop neer dat naar wegen is gezocht om de leerlingen in financieel opzicht aantrekkelijker, dus goedkoper te maken voor de werkgever. Voor de leerlingen die het desondanks niet lukt een leerarbeidsplaats te bemachtigen ontstaat er een groot probleem. Zij kunnen dan namelijk hun opleiding niet voltooiën en hebben dan verder vaak ook geen erkende startkwalificatie. Door veel MBO-colleges wordt het als hun verantwoordelijkheid gevoeld de leerlingen aan een leerarbeidsplaats te helpen. Zij hebben de leerlingen namelijk een opleiding aangeboden waarvan halverwege soms blijkt dat die niet voltooid kan worden. Voor een enkel college is de daarmee gepaard gaande morele druk zo groot, dat het besloten heeft niet meer verder te gaan met de tussenopleidingen.

Perspectieven

De tussenopleidingen verkeren nog in een experimentele fase; het is daarom niet verwonderlijk dat ze op sommige aspecten nog kinderziektes vertonen. Voor een aantal daarvan hebben de verschillende betrokkenen inmiddels creatieve oplossingen bedacht. Opvallend zijn de bijzonder grote verschillen in aanpak en succes. Het zou de moeite waard zijn succesvolle varianten nader te bestuderen. Deze zouden zo mogelijk een modelfunctie kunnen vervullen.

BERICHTEN

Het lijkt erop dat de opleidingen in ieder geval bij de leerlingen in een behoefte voorzien. Voor veel van hen vormen ze de ideale tussenweg tussen enerzijds het kort-MBO en primair leerlingwezen en anderzijds het lang-MBO. Een deel van de tussenopleiding-leerlingen is in feite uitval uit het lang-MBO. Voor de MBO-colleges draagt dit deel in ieder geval bij aan de rendementsverhoging van het college als geheel. De behoefte bij de bedrijven ligt wat genuanceerder; veel lijkt daarbij af te hangen van de conjunctuur. In dat opzicht is de behoefte vooral op de korte termijn gericht. De middellange termijn lijkt daarmee onderbelicht te worden.

Het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd door het ITS te Nijmegen. Het rapport 'De tussenopleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Perspectieven voor leertrajecten op maat' door G.Driessen, P.den Boer, B.Hövels & E.Speets is verkrijgbaar bij het ITS, telefoon: 080 - 65 35 00.

BVE ACTUEEL op Internet

BVEnet

Het projectmanagement van BVEnet heeft onlangs haar eerste oproep aan de BVE-instellingen gedaan om actief te worden op het terrein van communicatie via Internet. Internet is een wereldwijd netwerk van computernetwerken. Dit medium is door het

ministerie van OC&W gekozen tot netwerk waarmee het project BVEnet zal werken.

BAG IT/NT

De Beleidsadviesgroep Informatietechnologie/Nieuwe Technologieën heeft het bestuur van de Vereniging geadviseerd om ook informatie via Internet aan de instellingen en derden (sociale partners, Landelijke Organen, etcetera) aan te gaan bieden. Men denkt daarbij aan het aanbieden van onder andere de informatie uit BVE ACTUEEL. Deze informatie zou dan eerder en breder verspreid kunnen worden.

Hiertoe is een projectplan gemaakt dat aan het projectmanagement van BVEnet is aangeboden.

De bedoeling is dat de diensten worden gezet een op WWW- en een FTP-server van STOAS te Wageningen, die als 'gastheer' optreedt. Deze servers zijn reeds aan Internet gekoppeld.

Op termijn zou dit kunnen betekenen dat:

- er minder exemplaren van BVE ACTUEEL naar elke instelling zullen gaan (nu 5 exemplaren), hetgeen een aanzienlijke besparing kan opleveren;

bve net

Voor uw functie-beschrijvingen...

BRUIKMAN & PARTNERS

ADVIESGROEP

Tel.: 070-3205858, Fax: 070-3205860